

PSYCHOLOGICAL SCIENCES

ПРО ЗВ'ЯЗОК МІЖ ОРІЄНТАЦІЄЮ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ І РОЗВИТКОМ ДІАЛОГІЧНОЇ ПОЗИЦІЇ СТУДЕНТІВ-ПСИХОЛОГІВ В ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ

Сафін О.Д.,

*доктор психологічних наук, професор
Уманський державний педагогічний університет ім. Павла Тичини,*

Тептюк Ю.О.

*кандидат психологічних наук,
Уманський державний педагогічний університет ім. Павла Тичини*

ON THE CONNECTION BETWEEN THE ORIENTATION OF THE EDUCATIONAL PROCESS AND THE DEVELOPMENT OF THE DIALOGICAL POSITION OF PSYCHOLOGIST STUDENTS IN THE STUDY PROCESS

Safin O.,

*doctor of psychological sciences, professor
Uman State Pedagogical University. Pavel Tychnya,*

Teptyuk Yu.

*candidate of psychological sciences,
Uman State Pedagogical University. Pavlo Tychnya*

Анотація

В статті описуються результати емпіричного дослідження, метою якого було вивчення зв'язку між орієнтацією освітнього процесу та розвитком діалогічної позиції у студентів-психологів під час навчання. Аналіз факторної структури результатів дозволив констатувати наявність трьох факторів, що тісно взаємопов'язані з емпатією, рефлексивністю, особливостями діалогічної спрямованості та діалогічною позицією. Дослідження підтвердило гіпотезу про наявність взаємозв'язку між орієнтацією освітнього процесу та розвитком діалогічної позиції.

Abstract

The article describes the results of an empirical study, the purpose of which was to study the relationship between the orientation of the educational process and the development of a dialogic position in psychology students during their studies. Analysis of the factorial structure of the results made it possible to ascertain the presence of three factors that are closely interrelated with empathy, reflexivity, features of dialogic orientation and dialogic position. The research confirmed the hypothesis that there is a relationship between the orientation of the educational process and the development of a dialogical position.

Ключові слова: орієнтація освітнього процесу; розвиток діалогічної позиції; студенти-психологи; емпатія, рефлексивність, спрямованість у спілкуванні.

Keywords: orientation of the educational process; development of a dialogical position; psychology students; empathy, reflexivity, orientation in communication.

Останнім часом усе більшого значення набуває діалогічний підхід як у філософії, так і у психології, де він почав виокремлюватись у межах гуманітарної парадигми пізнання на протигагу природничій. Діалогічний підхід передбачає упереджене, зацікавлене ставлення суб'єкта пізнання, його своєрідне занурення у реальність, що вивчається. Людина ж сприймається дослідником як активний суб'єкт спілкування, а не підконтрольний об'єкт вимірювання, що перетворюється на джерело інформації. У цьому випадку дослідження, по суті, набуває форми діалогу двох суверенних суб'єктів.

У педагогічному процесі ці дві парадигми презентовано за допомогою двох протилежних установок взаємодії викладача і учня - монологічної і діалогічної. Монологічна взаємодія постає лише як передача наявної інформації; а ставлення до іншого - як до об'єкта та приймача переданого йому повідомлення. Діалогічне спілкування - це звернення до

самих глибин особистості; воно виробляє ставлення до іншого як рівного собі у спільній діяльності з партнером, тобто, суб'єкта. Замість контролю за формальним засвоєнням знань тут постає щире прагнення зрозуміти, допомогти, поділитися досвідом, розкрити унікальність особистості.

Людина пізнає себе завдяки співвіднесенню себе з іншою, оскільки вона живе на межі двох світів «я» і «ти», а це умова розвитку особистості людини. Конгруентність (за Д. Роджерсом) або здатність бути собою і співвідносити власне «я» і «я» іншого (за М.М. Бубером) є внутрішньою умовою побудови діалогу [1; 2].

Завдяки тому, що сфера освіти містить у собі велику частину теоретичних дисциплін, вона не може вже по суті обійтись без монологічної установки, проте роль і питома вага діалогічної форми взаємовідносин виявляються різними у залежності від базової спрямованості освітнього процесу.

Найбільш суттєвим діалогічний підхід виявляється у навчанні професій типу «людина - людина», оскільки у них є неприпустимою об'єктивізація особистості. До цього типу професій належить і професія «психолог». Психологія концентрує свою увагу насамперед на пізнанні особистості, фокусує на відносинах суб'єкт - суб'єкт, а не суб'єкт - об'єкт, тому вимагає не «точності» пізнання, а «глибини проникнення». Психологічне консультування передбачає ставлення до людини як до цінності, а сама ситуація психологічного консультування є принципово діалогічною та сприяє актуалізації діалогічних установок як психолога, так і клієнта шляхом реалізації їхньої внутрішньої діалогічності. Тому до завершення освіти у студента-психолога вже мають бути сформованими усі якості та навички, головним чином необхідні у майбутній професійній діяльності, у т. ч. й діалогічні.

З іншого боку, психологічне знання саме по собі не може бути механічно засвоєним, вимагає розгорнутих дискусій, прислуховування до зворотного зв'язку, під час якого визначається сенс мовленнєвого повідомлення, тобто відбувається збагачення інформації, застосовуються активні тренінгові методи, спрямовані на самопізнання та пізнання іншого, а також вироблення та закріплення основних навичок психологічного консультування.

У нашому дослідженні ми ставимо питання про можливість та характер розвитку якостей, що сприяють актуалізації діалогічної позиції в процесі психологічної освіти. Вперше поняття діалогічної позиції було сформульовано М.М. Бахтіним [3, с. 34]. Під діалогічною позицією мається на увазі універсальна духовна світоглядна позиція, універсальний погляд на людину, що утворює цілий комплекс установок та внутрішніх принципів, таких, як принцип внутрішньої діалогічності будь-якої людини; визнання «іншості» іншого та поваги до його альтернативної ціннісної системи; рівності спілкування двох незалежних суб'єктів; незавершеності та невизначеності суб'єктної природи людини; свободи та відповідальності людини за своє життя та ін. Але оскільки це поняття виявляється занадто широким, складним і повністю недоступним експериментальному дослідженню, то підійти до його вивчення можна, лише простеживши зміну низки конкретних якостей, які доступні вивченню на феноменальному рівні та які сприяють розвитку діалогічної позиції.

Ціла низка досліджень звертає увагу на взаємозв'язок компетентності спілкування, виразності емпатії, ступеня рефлексії справжнього «Я», екзистенційної наповненості та зрілості особистості. У зв'язку з вищезазначеним було виокремлено якості, які відображають внутрішню динаміку розвитку діалогічної позиції:

Як зазначає Т.І. Доцевич, спрямованість особистості у спілкуванні - сукупність більш-менш усвідомлених особистісних смислових установок і ціннісних орієнтацій у сфері міжособистісного спілкування, індивідуальна комунікативна парадигма, що містить уявлення про сенс спілкування, його

цілі, засоби, бажані і допустимі способи поведінки у спілкуванні і т. п. [4].

Діалогічна спрямованість у спілкуванні передбачає орієнтацію на взаєморозуміння, рівноправне спілкування, взаємну відкритість, прагнення до взаємного самовираження, співтворчості, розвитку, комунікативного співробітництва, заснованих на взаємній довірі та повазі. Емпатія - розуміння емоційного стану шляхом проникнення у переживання іншої людини; здатність до паралельного переживання тих почуттів та емоцій, що виникають в іншій людині під час спілкування. Рефлексивність - властивість, що передбачає з боку суб'єкта ініціацію процесу самопізнання власних психічних станів і поведінки.

Наше дослідження було сфокусоване на проблемі характеру орієнтації освітнього процесу та змін психологічних характеристик особистості в процесі навчання спеціальності. Відповідно, мета презентованого тут дослідження – виявити взаємозв'язок між орієнтацією освітнього процесу та розвитком діалогічної позиції.

Було зроблено припущення, що існує взаємозв'язок між орієнтацією освітнього процесу та діалогічною позицією; характер взаємозв'язку між орієнтацією освітнього процесу та діалогічною позицією виявляється різним в освіті, спрямованій на підготовку фахівців у сферах «людина – людина» та «людина – техніка». Освіта у сфері «людина – людина», а саме психологічна, сприяє зміні якостей, пов'язаних з розвитком діалогічної позиції; освіта у сфері «людина – техніка» не сприяє суттєвій зміні якостей, пов'язаних з розвитком діалогічної позиції.

Реалізація зазначеної мети здійснювалася у межах емпіричного дослідження. Вибірка представлена однією експериментальною та двома контрольними групами. Експериментальна група, що зазнала впливу, – це студенти 4 курсу факультету соціальної та психологічної освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини (ЕГ), 20 осіб. До першої контрольної групи належали першокурсники цього ж факультету (КГ-1), 20 осіб. Дія діалогічного принципу навчання на цьому етапі здобуття професійної освіти ще не відбулася, оскільки тут застосовуються методи монологічної парадигми освіти: передача та відтворення знань з метою формування категоріального апарату майбутніх психологів, а спеціальні методи застосовуються на старших курсах. Контрольну групу 2 – студенти 4 курсу факультету фізики, математики та інформатики (КГ-2), 20 осіб, було створено з метою порівняння впливу класичної монологічної форми подання знань з огляду специфіки спеціальності та діалогічної спрямованості освіти.

Для реєстрації залежної перемінної застосовувалась група методів проєктивного та опитувального характеру. Для діагностики діалогічної позиції було використано методи проєктивного характеру - «Довірена особа», її основу склали модифіковані «три способи вираження переживань» і «Три поетичні світи», в її основу було покладено аналіз трьох віршів, запропонованих Е. Фроммом [5]. У

методиці «Довірена особа» респонденти символізують стан свідомості (М.М. Бахтін): «я відчуваю радість» – дисоціація; погляд з боку на усі події, висока здатність до рефлексії без можливості безпосередньо відчувати події, неупереджений стан свідомості; «ура» - асоціативність: ідентифікація з подією, її переживаннями, стан свідомості як намірдія; «я радий» - стан свідомості, оптимальний для діалогу. У методиці «Три поетичні світи» вірші символізують моделі взаємодії зі світом, самим собою та іншими людьми. Вірш А. Теннісона – суб'єкт-об'єктна модель; вірші І. Гете - дбайливе ставлення до світу, суб'єкт-суб'єктна модель відносин, вірш М. Басю - суб'єкт-суб'єктна модель відносин, співчутлива позиція.

«Довірена особа». Інструкція: Перед Вами фігури «символічних чоловічків», які повідомляють про свій стан. Уважно прочитайте твердження, написані під кожним: 1) «я відчуваю радість!»; 2)

«ура!»; 3) «я радий!». Кого з них Ви б обрали як довірену особу? Оберіть ту фігуру, яка, на Вашу думку, викликає найбільшу довіру, потім зазначте ту, якій Ви менше довіряєте, і, нарешті, оберіть особу, якій Ви зовсім не довіряєте. Малюйте вирази уусіх трьох «чоловічків».

«Три поетичні світи». Інструкція: Прочитайте наведені нижче вірші (табл. 1). Класифікуйте їх за рівнем конструктивності спілкування та взаємини з людьми. Оберіть із них той, який, на Ваш погляд, відображає найконструктивнішу модель спілкування та взаємини людини зі світом, іншими людьми.

Тести, що виявляють властивості, які сприяють розвитку діалогічної позиції: «Рефлексивність як психічна властивість» – тест розроблений О.В. Карповим, оцінює рівень розвитку рефлексивності, що дозволяє зробити

Таблиця 1

Вірші до методики «Три поетичні світи»

1. Вірш А. Теннісона	2. Вірш Й. Гете	3. Вірш М. Басю
Квітку у розламі стіни, Я зірвав тебе тут — Я тримаю тебе — з коренем, усю у своїй руці. Маленька квітку, якби я міг зрозуміти Тебе, твій корінь і усе, Тоді я б пізнав сутність Бога й людини.	Ходив я лісом На самоті, Нічого шукати Не мав на меті. Побачив у затінку Квітку маленьку, Яскраву, мов зірка, Мов очі чарівні. Хотів я зірвати її, Але почув тихе: «Нащо ламати мене, Я ж бо зів'яну...» Я її витяг З усім корінням, Поніс у сад, Біля гарного дому, І знов посадив її У тихому місці. Тепер розрослася Вона й квітне далі.	Коли я уважно дивлюсь, Бачу, як першоцвіт розквітає Під тином!

висновки про рівень розвитку цієї якості як здатності звернутися до власних переживань, внутрішнього світу, відстежити та оцінити власні реакції на співрозмовника, і навпаки [6]. Емпатія визначалась за допомогою тесту «Діагностика рівня емпатії» В.В. Бойка, як здатність співчувати іншому й ідентифікувати себе з ним, що вказує на високий рівень соціальної адаптованості та відображає розвиненість навичок взаємодії з людьми [7].

Спеціалізованим тестом для дослідження особливостей комунікації є методика «Спрямованість особистості у спілкуванні» С.М. Братченка [8]. В основу методики покладено концепцію діалогу, Авторами цієї концепції є М.М. Бахтін, М. Бубер та ін. Використовуючи її було виокремлено 6 основних видів такої спрямованості: діалогічна, авторитарна, маніпулятивна, альтероцентрована, конформна та індіферентна.

Для статистичної обробки результатів використувався критерій U-Манна-Уїтні та коефіцієнт

кореляції Пірсона. Усі розрахунки було проведено завдяки використанню версії 26.0.0.0 комп'ютерної програми IBM Statistical Package for the Social Science (SPSS) for Windows. У дослідженні між собою зіставлялися результати у таких вибірках: ЕГ - КГ1, ЕГ - КГ2, КГ1 - КГ2. Порівняння результатів у контрольних групах студентів не виявило значних відмінностей за жодним із досліджених параметрів, окрім вищого рівня рефлексивності у студентів четвертого курсу факультету соціальної та психологічної освіти (критерій U-Манна-Уїтні, $p=0,0009$), що може бути пов'язано із віковими особливостями розвитку цієї особистісної властивості. Порівнюючи дані, отримані у групах студентів 1-го та 4-го курсів, було зафіксовано значні відмінності. У представників експериментальної групи суттєво вищими виявились показники емпатії (критерій U-Манна-Уїтні, $p=0,00041$), рефлексивності (критерій U-Манна-Уїтні, $p=0,0022$), а також діалогічної (критерій

рій U-Манна-Уїтні, $p=0,0017$) та авторитарної (критерій U-Манна-Уїтні, $p=0,00056$) комунікативних спрямованостей. Також у студентів 4-го курсу факультету соціальної та психологічної освіти було зафіксовано вищі показники емпатії (критерій U-Манна-Уїтні, $p=0,0031$), діалогічної (критерій U-Манна-Уїтні, $p=0,0018$) та маніпулятивної (критерій U-Манна-Уїтні, $p=0,00089$) спрямованостей у комунікації, ніж у представників факультету фізики, математики та інформатики.

Кореляційний аналіз дозволив визначити, що в експериментальній групі існують значущі взаємозв'язки між суб'єкт-суб'єктною моделлю відносин та станом, оптимальним для діалогу («я радий» за М.М. Бахтініним) ($r=0,71$; $p\leq 0,01$), емпатією ($r=0,65$; $p\leq 0,01$), а також діалогічною ($r=0,69$; $p\leq 0,01$) комунікативною установкою. Кореляційні зв'язки констатовано між конгруентністю та рефлексивністю ($r=0,58$; $p\leq 0,01$), емпатією ($r=0,66$; $p\leq 0,01$) та діалогічною ($r=0,73$; $p\leq 0,01$) спрямованістю у спілкуванні. Також спостерігаються значущі взаємозв'язки між дисоціацією та здатністю до рефлексії ($r=0,49$; $p\leq 0,05$), суб'єкт-об'єктною моделлю відносин ($r=0,71$; $p\leq 0,01$), авторитарною ($r=0,54$; $p\leq 0,05$), маніпулятивною ($r=0,63$; $p\leq 0,01$) та індіферентною ($r=0,57$; $p\leq 0,01$) комунікативними установками. У свою чергу, асоціативність продемонструвала значущі кореляційні зв'язки з емпатією ($r=0,82$; $p\leq 0,01$), а також альтероцентрованою ($r=0,78$; $p\leq 0,01$) і конформною ($r=0,46$; $p\leq 0,05$) спрямованостями у спілкуванні. На нашу думку, отримані статистичні дані вказують на суттєвий вплив діалогічної орієнтації освітнього процесу на розвиток діалогічної позиції студентів.

Висновки. Таким чином, підтверджено взаємозв'язок між орієнтацією освітнього процесу та розвитком діалогічної позиції: освіта у сфері «людина – людина» (психологічна) сприяє зміні якостей емпатії, рефлексивності, спрямованості спілкування, пов'язаних з розвитком діалогічної позиції;

освіта у сфері «людина – техніка» не сприяє будь-якій зміні якостей, пов'язаних з діалогічною позицією.

Під час емпіричного дослідження було виявлено типи стосунків до іншої людини, які відображають рівень розвиненості діалогічної позиції як основної детермінанти реалізації діалогу. Продовження досліджень у цій галузі дозволить створити систему діагностики та розвитку діалогічної позиції. Результати дослідження може бути покладено в основу програм, спрямованих на підготовку фахівців у галузі клієнтоцентрованого психотерапевтичного діалогу.

Список літератури

1. С. Rogers. *On Becoming a Person: A Therapists View of Psychotherapy*. Boston, 1961.
2. Салій А. Два образи віри Мартина Бубера в призмі новітньої юдейської філософії. *Філософські обрії*. Полтава, 2007. №18. С. 186-199.
3. Бахтин М.М. *К философии поступка*. Работы 20-х годов. К.: «Next», 1994. 383 с.
4. Доцевич Т.І. *Метакогнітивна компетентність суб'єкта педагогічної діяльності у вищій школі: дис. д-ра психол. наук*. Харків, 2016. 380 с.
5. Фромм Еріх. *Мати чи бути?* Пер. з англ. К.: Укр. письменник, 2010. 222 с.
6. Карпов А.В. Рефлексивность как психическое свойство и методика ее диагностики. *Психологический журнал*. 2003. Т. 24, №5. С. 45–57.
7. Ильин Е.П. *Психология индивидуальных различий*. СПб.: Питер, 2004. 701 с.
8. Братченко С.Л. Личностный рост и его критерии [Электронный ресурс] / С.Л. Братченко, М.Р. Миронова // *Психологические проблемы самореализации личности*. Санкт-Петербург, 1997. С. 38–46. Режим доступа: <http://www.psylib.ukrweb.net/books/brami01/index.htm> (дата обращения 02.09.2016).